

HOZIRGI KUNDA KONSTITUTSIYAGA O'ZGARISH KIRITILAYOTGANI HAQIDA

Qodirova Navro'za Abdumalik qizi

Toshkent Shahar yuridik texnikumda 2-bosqich o'quvchisi

Annotatsiya: Mazkur maqolada hozirgi kunda Konstitusiyaga o'zgarish kiritilayotgani, O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining ustunligi, mustaqil O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining yaratilish tarixi, O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining qabul qilinishi, O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining tuzilishi, Konstitutsiyaning asosiy mazmuni haqida batafsil bayon etilgan.

Kalit so'zlar: Konstitusiya, siyosiy plyuralizm prinsipi, sud hokimiyati organlari, normativ-huquqiy akt.

Kirish:

1991-yilda davlat mustaqilligini e'lon qilib, O'zbekiston xalqi insonning huquq va erkinliklari cheklanishidan, turli darajadagi ma'murlarning qonunsizligi va zo'ravonligidan, yagona mafkura hukmronligidan xoli bo'lgan demokratik taraqqiyot yo'lini tanlab oldi.

O'zbekiston xalqi o'z kelajagini ijtimoiy yo'naltirilgan iqtisodiyotga asoslangan huquqiy davlat qurishda ko'rdi. Bu maqsad huquq va qonun hukmronligiga hamda inson va fuqaroning huquq va erkinliklari qaror topishiga asoslangan mustaqil milliy davlatchilik barpo etish bilan uzviy bog'liqdir.

Adabiyotlar tahlili va metodologiya:

Ijtimoiy-madaniy sohada xalqning ma'naviy-axloqiy qadri yatlari qayta tiklanishiga erishish, qarashlar va fikrlar xilma-xilligini joriy etish lozim. Xalqimizning asriy an'analari, urf-odatlar, tili va ruhiga tayangan holda odamlar qalbida Vatanga

muhabbat, insonparvarlik, halollik, mardlik va sabr-bardosh, adolat, bilim va ma’rifatga intilish hissini tarbiyalashda xizmat qiladigan mezon, asos zarur edi.

Yangi davlat tuzumini barpo etish, uni yuridik jihatdan rasmiylashtirishga va tartibga solib turishga ehtiyoj tug’dirdi. Yangi huquqiy-asosiy hujjatni shakllantirishni hayotning o’zi zaruriyatga aylantirdi. O‘zbekiston SSR Oliy Sovetining 1990-yil 24-martda bo‘lib o‘tgan XII chaqiriq birinchi sessiyasida yangi Konstitutsiyani ishlab chiqish masalasi ko‘rib chiqildi.

Oliy Sovetning 1990-yil 20-iyunda bo‘lib o‘tgan ikkinchi sessiyasida Respublika Prezidenti Islom Karimov raisligida Konstitutsiya komissiyasi tuzildi. O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining loyihasi olim, jamoat namoyandalari va davlat boshqaruv organlari mutaxassislari tomonidan puxta ishlab chiqildi. Uni yaratish uchun uchta komissiya tuzilib, ular bir-biridan mustaqil ravishda Asosiy qonun loyihalarining o‘z variantlarini tayyorladilar.

Har bir loyiha muhokamasidan keyin eng optimal varianti tanlab olindi. Bu variant boshqa variantlardagi ma’qul qismlari bilan to‘ldirildi. Konstitutsiyaning umumxalq muhokamasi uch oy davom etdi. Muhokama jarayonida loyihaga 80 dan ortiq tuzatishlar kiritildi. Bunday muhokama natijasida Konstitutsiya muntazam tuzatishlar kiritaverishga hojat bo‘lmaydigan mukammal hujjat holatiga keldi.

Natijalar:

Keng umumxalq muhokamasi davomida bildirilgan ko‘p taklifl ar inobatga olingan holda komissiya tomonidan tayyorlangan Konstitutsiya loyihasi Oliy Kengash muhokamasiga qo‘yildi. 1992-yilda Oliy Kengashning XI sessiyasida bu loyiha ma’qullandi va O‘zbekiston Respublikasining hozir amal qilayotgan Konstitutsiyasi qabul qilindi.

Mustaqil O‘zbekistonning birinchi Konstitutsiyasi shu tarzda amalga kiritildi, 8-dekabr – O‘zbekiston Respublikasining Konstitutsiyasi qabul qilingan kun, umumxalq bayrami deb e’lon qilindi.

1992-yilda qabul qilingan Konstitutsiyaning asosiy xususiyati shundan iboratki, unda inson, uning hayoti, erkinligi, sha’ni va qadr-qimmatini oliy qadriyat deb e’lon

qilingan; inson manfaatlarini, uning huquqlari va erkinliklari davlatnikiga nisbatan ustuvorligi tan olingan; davlatning to‘g‘ridan to‘g‘ri vazifasi – inson va jamiyat manfaatlariga xizmat qilish deb belgilangan; siyosiy plyuralizm prinsipi mustahkamlab qo‘yilgan; xalq hokimiyatning yagona manbasi deb tan olingan, shuningdek, xalqaro normalarning ustuvorligi mustahkamlab qo‘yilgan.

Konstitutsiya – davlatning asosiy qonuni bo‘lib, konstitutsiyaviy tuzum, davlat va jamiyat qurilishi asoslarini belgilab beradi; qonun chiqaruvchi, ijro etuvchi va sud hokimiyati organlari tashkillashtirilishini tartibga solib turadi; saylov tizimini belgilaydi; fuqarolarning huquq va erkinliklarini, davlat ramzlarini mustahkamlab qo‘yadi; Konstitutsiyaga o‘zgartirishlar kiritish tartibini belgilaydi.

Muhokama:

1992-yilgi Konstitutsiya xususiy mulk va bozor iqtisodi yotiga asoslangan yangi ijtimoiy-siyosiy tizim poydevorini qurib berdi. Xususiy mulk davlat mulki qatorida davlat muhofazasi ostidadir.

Konstitutsiyada mafkuraviy xilma-xillik, ko‘p partiyaviylik, ya‘ni biror muhim muammoni hal etish bo‘yicha fikrlar xilma-xilligi ko‘zda tutiladigan siyosiy plyuralizm mustahkamlab qo‘yilgan. 1992-yilgi Konstitutsiya davlatni emas, balki insonni birinchi o‘ringa qo‘ydi. Inson, uning hayoti, erkinligi, sha‘ni, qadr-qimmatini va boshqa daxlsiz huquqlari oliy qadriyatlar deb e‘lon qilindi.

Konstitutsiya, shuningdek, fuqaro va davlatni o‘zaro huquqlar va burchlar bilan bog‘lovchi prinsipni ham mustahkamlab qo‘ydi. O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining 15-moddasiga muvofiq bizning davlatimizda O‘zbekiston Respublikasining Konstitutsiyasi va qonunlarining ustunligi so‘zsiz tan olinadi.

Davlat va uning organlari, mansabdor shaxslar, jamoat birlashmalari, fuqarolar Konstitutsiya va qonunlarga muvofiq ish ko‘radilar. Konstitutsiyaning birorta qoidasi O‘zbekiston Respublikasi huquq va manfaatlariga zarar yetkazadigan tarzda talqin etilishi mumkin emas. O‘zbekiston Respublikasining Konstitutsiyasi oliy yuridik kuchga ega va u O‘zbekiston Respublikasining butun hududida qo‘llaniladi.

Xulosa:

Xulosa o'rnida shuni aytish joizki, O‘zbekiston Respublikasi qonunlari va boshqa normativ-huquqiy aktlari O‘zbekiston Respublikasining Konstitutsiyasi asosida qabul qilinadi. Ular Konstitutsiyaning normalari va prinsiplariga zid bo‘lishi mumkin emas. Bu shuni anglatadiki, davlatning barcha normativ hujjatlari Konstitutsiya normalariga muvofiqlashtirilgan holda qabul qilinishi shart.

Adabiyotlar ro'yxati:

1. Kostetskiy V.A. O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi. Lug‘at-ma’lumotnoma. T., 2013.
2. Karimov I.A. Konstitutsiya – yurtimizda yangi hayot, yangi jamiyat barpo etishning huquqiy poydevori. T., 2003.
3. Saidov A.X., Tajixonov U., Odilqoriyev X. Davlatchilik va huquq asoslari. T., 2002.
4. Tansiqboyeva G.M. O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyaviy huquqlari. T., 2003.
5. Saidov A.X. O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi: mustaqil rivojlanishning huquqiy asoslari. T., 2012.